

ASALARILAR QANOTXO‘RI (VAROPASIS APIUM) KANALARI BIOEKOLOGIYASI VA UNGA QARSHI KURASH CHORA TADBIRLARI

Алиев Ш.¹, Бобоназаров Ғ. Ё.²

¹ Қарши ДУ, Зоология, ихтиология ва гидробиология мутахассислиги магистранти, miramir.nbox@gmail.com;

² Қарши ДУ, Зоология кафедраси мудири, б.ф.н., доц. g.bobonazarov@qarshidu.

***Annotatsiya.** VAROPASIS APIUM Avstraliyadan tashqari barcha qit'alarda tarqalgan. Inson yordamisiz, infeksiyalangan asalarilar koloniyalari odatda 3 yil ichida o'ladi. Asalari qanotxo 'ri kanalari eng ko 'p tarqalgan kasalliklardan biridir. Hozirgi vaqtda O'zbekiston, ayniqsa Qashqadaryo viloyati sharoitida asalarilar Akarapis kanasi biologiyasi, ekologiyasi, tarqalishi o'rganilmagan. Mazkur maqolada ushbu kanalarning bioekologiyasi va unga qarshi kurash choralari ko 'rib chiqiladi.*

***Kalit so 'zlar:** asalari traxeyasi, asalari qanotxo 'ri, parazitlik, ekologik jihat, veterinariya va zootexnik tadbirlar, infeksiyalanish, lichinkalar qanotlari.*

KIRISH

O'zbekistonda ham asalarilarda Acarapis, Varroasis apium kanalari uchrab asalarichilikka zarar yetkazadi. Acarapis kanasi asalarilarni traxeyasida parazitlik qilib akaripidoz kasalligini, Varroasis apium kanalari asalarilar uyasida yashab asalarilar qishlash davrida hamda asalari lar tuxumdan chiqqan lichinkalari qanotlarini yeb katta zarar yetkazadi. Natijada asalarilar ucha olmasdan nobud bo'ladi va asalari oilalari zaiflashib qolib, mahsuldorlik kamayib ketadi. Bir mavsumda sog'lom asalari oilasiga nisbatan, varroatoz bilan kasallangan asalari oilalari 50-70 % gacha kam asal beradi.

Bugungi kunda Varroasis apium kanalarini o'rganish, tadqiq qilish, asalarilar varroatoziga qarshi kurashishda zamonaviy ekologik jihatdan xavfsiz preparatlarni qo'llash, yuqori samarali kurash chora-tadbirlarini ishlab – chiqish hozirgi zamon nazariy va amaliy zoekologiyaning, veterinariyaning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Vorroatoz - bu yuqumli invaziya kasalligi asalarilarda uchraydigan kasallik bo'lib, uni Yakobson kanasi tarqatadi. Shuning uchun ham har bir asalarichilik mutaxassislari, zootexnik, veterinar-vrachlar va asalarichilar bu parazit hayot kechiruvchi kananing rivojlanish holati va ularga qarshi kurashish choralarini bilishi kerak.

Asalari qanotxo'ri kanalari jigarrang rangda bo'ladi. Bular asosan asarlarilarga yopishib olgan holda hayot kechiradi, bu urg'ochi va erkak kanalar bilan incha ichida qo'shiladi. Kanalar uchitib bo'lingach ishchi yoki erkak ari asalari inida halok bo'ladi. Urg'ochi kana tanasining uzunligi o'rta hisobda 1.1-1.2 mm, eni esa 1.7-1.9 mm; erkak kana tanasining uzunligi 1,1 mm, eni 0,9-0.10 mm ga teng. Kanalarning asosiy yopishib ozuqalanadigan joylari bosh, ko'krak va qorin o'rtasida hamda 3 ta oldingi qorin g'ildiraklari oraliqlari hisoblanadi. Bitta ishchi ari, erkak ari yoki ona ari tanasida 3 tadan to 4 tagacha kana yashashi mumkin.

MUHOKAMA

Yuqumli varraatoz kana kasalga chalinmagan arixona asalarilarini alohida joyda 15 km atrofida asalarizor bo'lmagan maydonda boqiladi. Ona ari va kichik yangi oilalar kasallanmagan arixonalaridan sotib olinadi. Arixonada kuchsiz asalari

oilalarini ushlash tavsiya etilmaydi. Mabodo cheklab qo'yilgan arixona joylashgan joyda, gullab turgan gulchang beruvchi o'simliklar bo'lmasa, u holda oqsil moddasi bor ozuqa bilan ozuqalantirilib turiladi. Arixonada asalari uyalarini quruq, shamol tegadigan oftobli joyda yerdan 35-45 sm baland qoziqlar ustiga o'rnatiladi. Arixonadagi muntazam qurol-aslaha hamda foydalaniladigan moslamalarni dezinfektsiya qilib turiladi.

Vorroatoz kanasiga qarshi kurashish ishlarini katta yoshdagi asalarilar hamda qurtchalar tanasidagi kanalarni o'ldirish yo'llari bilan olib boriladi. Asalari kasalliklarining oldini olish va davolash asalarilarning anatomiyasi va fiziologiyasini, shuningdek butun asalarilar oilasining biologiyasini va yil davomida asalarilarni parvarishlashni bilishni talab qiladi. Asalarilarning salomatligini va ularning mahsuldorligini belgilovchi asosiy omillar shundan iboratki ularni yashash sharoitlari va ovqatlanish rasioni bilan ta'minlashdir. Asalari kasalliklarining oldini olishda asalarilarning sanitariya-gigienik holati muhim rol o'ynaydi. Gigienaning asosiy qoidalarini amalga oshirish kasallik manbalarini yo'q qilishga olib keladi, shuningdek ularni davolashni osonlashtiradi.

NATIJALAR

Asalarilarning bu kasallikka hech qanday tur yoki zotga chidamliligi aniqlanmagan. Ko'pincha bahorda, asalari oilasiga 3-5% ga katta zarar yetkazadi, bir qarashda bu sog'lom ko'rinadi. Bahor-yoz davrida, uyalarda uchuvchisiz va ari zoti ko'p bo'lganda, parazitlar soni ko'p marta (20-30 marta) ko'payadi, bu ayniqsa erta bahorda seziladi. Chorvachilik davri uzayadi va parazitlarning ko'proq to'planish ehtimoli ortadi.

Avgust-sentyabr oylarida asalarilarga katta zarar yetkazilishi 20% dan ortiq bo'lsa, prognoz ko'pincha noqulaydir. Tibbiy muolajalar ularni asalarilardan silkitib yuborsa ham, oila baribir o'ladi.

Varroatozga qarshi kurash katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladigan juda mashaqqatli jarayondir. U tashkiliy-iqtisodiy, veterinariya va zootexnik tadbirlardan iborat.

Asalarichilikda faqat yetarli miqdorda to'liq ozuqa bilan ta'minlangan yosh (ikki yoshdan katta bo'lmagan) malikalar bilan berilgan sharoitga eng moslashgan zotning kuchli asalari oilalari saqlanishi kerak. Asalarilarni shakar bilan kuzgi oziqlantirish avgust oyida va sentyabrning birinchi o'n kunligidan kechiktirmay, har bir uya uchun 6-8 kg dan ko'p bo'lmagan miqdorda amalga oshiriladi. Shakar siropini qayta ishlashda asalarilar eskirmasligi uchun sun'iy ravishda teskari siropdan foydalanish tavsiya etiladi.

Varroa oqadilar namlikni yaxshi ko'radi, shuning uchun asalaridagi uyalar 30-50 sm balandlikdagi stendga o'rnatiladi. Qishlash paytida somon to'shaklari yoki mox yostiqlaridan yasalgan yon va yuqori izolyatsiya ishlatiladi. Qishki kulbada nisbiy namlik 85% dan oshmasligi kerak.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Varroasis apium bilan kurashishning ko'plab usullari mavjud, ammo, qoida tariqasida, biz ularni kuzda qishlash uchun uy qurganimizdan zararlanishini oldini olishimiz kerak. Ko'pchilik asalarichilar odatda asalarilar uchun malhamning zararli ekanligini kam baholaydilar. Kimyoviy nazorat qilish vositalariga qo'shimcha ravishda, juda qimmat, o'simlik preparatlaridan foydalanish mumkin. Ba'zi asalarichilar bunday usullarni samarasiz deb hisoblashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xaydarov M.M. "Aminokislotniy pil serozemov severa Fergani" Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. – Namangan, 2019. –№ 8. -S. 86-92.
- 2.. To'raev O.S. "O'zbekiston sharoitida ona asalarini sun'iy usulda urug'lantirish afzalliklari". Respublikada Chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy –amaliy konferentsiya materiallari. Toshkent, 2019, 251-255 betlar.

3. HEЙ, У. О‘ZBEKISTON IQLIM SHAROITIDA ASALARILARNING
VORROATUZ KANA KASALLIGI VA UNGA QARSHI KURASHISH
USULLARI Jamolov Rapiqjon Qoshmatovich.

4. Isamuxammedov A.I., Nikadambaev H.K. Asalarichilikni rivojlantirish asoslari.
–Toshkent: «Sharq», 2013.